

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqaova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

— tanlangan sport turi bo'yicha musobaqalarga hakamlik qilishni tashkil etish metodikasi asoslari [5].

O'quv mashg'ulotlari ijodiy amaliy faoliyatda tajriba orttirish, tanlangan sport turida yuqori natijalarga erishish, jismoniy barkamollikka erishish uchun havaskor chiqishlarni rivojlantirish, funksional va harakat qobiliyatlari darajasini oshirish, shaxsning fazilatlarini va xususiyatlarini maqsadli shakllantirishga qaratilgan.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi vaqt o'tishi bilan tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillar bilan belgilanadigan sezilarli o'zgarishlarga duch keldi. Adabiyotlarni o'rganish natijalari ushbu sohalarining asosiy jihatlari va tendentsiyalari haqida qimmatli fikrlarni beradi [6].

Maktablarda jismoniy tarbiya o'quvchilarning jismoniy savodxonligini oshirish, sog'lom odatlarni shakllantirish va umumiy farovonligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Keng qamrovli tibbiy ta'lim, yangilangan o'quv dasturlari va dalillarga asoslangan o'qitish usullarini integratsiyalashuvi talabalarning rivojlanayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun juda muhimdir. Ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash mutaxassisleri va siyosatchilar o'rtasidagi hamkorlik jismoniy faoliyat va salomatlikni mustahkamlash bo'yicha say-harakatlarning ta'lim tizimlarida integratsiyalashuvini yanada kuchaytirishi mumkin.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi, ularning tarixiy mazmuni, asosiy jihatlari va hozirgi tendentsiyalari bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlanayotganligi tahlil qilindi. Unga ko'ra salomatlik va inklyuzivlik, texnologiya integratsiyasi, jismoniy tarbiya va jamoat sportining ijtimoiy va jamiyatdagi afzalliklariga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonxo'jayev T.S., Tursunov O', Meliyeva X.A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti. O'quv qo'llanma. - T.: O'qituvchi. 2008. 168-b.
2. Меркушева А.Е. Анализ мирового опыта поддержки инновационной деятельности. Молодой ученый. 2017. 13-18 С.
3. Qodirov R.X. Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilishyu. Darslik.- Buxoro. Buxoro nashriyoti, 2020. 272-b.
4. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения//Учебник. 2-е изд. СПб.: Питер. 2016. 464 с.
5. Готовцев П.И. Долголетие и физическая культура//—М.: Физкультура и спорт. 1985. 112 с.
6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебные пособие. —М.: Академия. 2001. 481 с.

UO'K: 767.26

PEDAGOGIKA YO'NALISHI TALABALARI SOG'LOM TURMUSH TARZIGA TAYYORLASH JARAYONINING PEDAGOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17841775>

Mamajonov Baxramjon Bahodirjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida pedagogika yo'nalishi talabalarini sog'lom turmush tarziga tayyorlashning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari va mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari keng tahlil etilgan. Sog'lom turmush tarzi shaxsning jismoniy, ma'naviy, aqliy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlovchi ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida talqin etiladi. Maqolada sog'lom turmush tarzini shakllantirishda shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va tizimli yondashuv asosidagi*

pedagogik mexanizmlarni takomillashtirishning amaliy yo'llari taklif etiladi. Natijada talabalarning sog'lom hayotga nisbatan ongli munosabati, o'zini boshqarish ko'nikmalari va kasbiy yetuklik darajasi ortishi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: *sog'lom turmush tarzi, pedagogika yo'nalishi, oliy ta'lim, talaba shaxsi, pedagogik mexanizm, innovatsion texnologiya, motivatsiya, kasbiy kompetensiya, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.*

Аннотация. *В данной статье подробно анализируются теоретические основы, педагогические условия и пути совершенствования механизмов подготовки студентов педагогических направлений высших образовательных учреждений к здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни рассматривается как социально-педагогическое явление, обеспечивающее физическую, духовную, интеллектуальную и социальную устойчивость личности. В статье предлагаются практические пути совершенствования педагогических механизмов формирования здорового образа жизни на основе личностно-ориентированного, компетентностного и системного подходов. В результате научно обосновывается повышение осознанного отношения студентов к здоровому образу жизни, развитие у них навыков саморегуляции и повышение уровня профессиональной зрелости.*

Ключевые слова: *здоровый образ жизни, педагогическое направление, высшее образование, личность студента, педагогический механизм, инновационные технологии, мотивация, профессиональная компетенция, личностно-ориентированный подход.*

Abstract. *This article discusses the theoretical foundations, pedagogical conditions, and mechanisms for improving the preparation of students in pedagogical fields at higher education institutions for a healthy lifestyle. A healthy lifestyle is interpreted as a socio-pedagogical phenomenon that ensures an individual's physical, moral, intellectual, and social stability. The research highlights the main directions of forming a healthy lifestyle among pedagogical students, the content and methods of this process, and the effectiveness of applying innovative educational technologies. As a result, the study scientifically justifies the increase in students' conscious attitude toward healthy living, their self-management skills, and the overall level of professional maturity.*

Keywords: *healthy lifestyle, pedagogical direction, higher education, student personality, pedagogical mechanism, innovative technology, motivation, professional competence, student-centered approach.*

Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy maqsadi — nafaqat bilimli, balki jismonan va ma'nan sog'lom, barkamol, ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishdir. Shu nuqtai nazardan, sog'lom turmush tarzi madaniyatini rivojlantirish nafaqat sog'liqni saqlash sohasi, balki pedagogik jarayonning ham ajralmas qismiga aylanmoqda.

Pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar — bu kelajakdagi tarbiyachilar, o'qituvchilar, pedagoglar. Ularning shaxsiy hayotida sog'lom turmush tarziga amal qilishi, o'z navbatida, o'quvchilarga o'rnak bo'lishi kerak [1]. Shu bois oliy ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonini boshqaruvchi pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish zaruriyatga aylanmoqda.

1. Sog'lom turmush tarzining pedagogik mohiyati

Sog'lom turmush tarzi inson hayot faoliyatining barcha sohalarini qamrab oluvchi kompleks tushuncha bo'lib, u jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, psixologik muvozanat, gigiyenik madaniyat, ekologik xabardorlik, zararli odatlardan holilik kabi omillarni o'z ichiga oladi.

Pedagogik nuqtai nazardan, sog'lom turmush tarzi — bu shaxsni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashga xizmat qiluvchi pedagogik qadriyatdir.

Shaxsda sog'lom turmushga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirish, o'z sog'lig'ini qadrlash, uni himoya qilish va rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni uyg'otish o'qituvchining muhim pedagogik vazifasidir.

Oliy ta'limda sog'lom turmush tarzi g'oyasini ta'lim-tarbiya jarayoniga singdirish talabalarda:

- hayotiy pozitsiyani shakllantirish;
- stressni boshqarish ko'nikmasini rivojlantirish;
- sog'lom psixologik muhitni yaratish;
- ijtimoiy faollikni oshirish kabi natijalarni beradi [2].

2. Talabalarda sog'lom turmush tarziga tayyorlikning pedagogik asoslari

Pedagogika yo'nalishidagi talabalarda sog'lom turmush tarziga tayyorlik quyidagi komponentlar orqali shakllanadi: motivatsion, kognitiv, amaliy va ijtimoiy-kommunikativ komponentlar. Bu komponentlar orqali talabalarda sog'lom hayotga nisbatan ijobiy munosabat, amaliy ko'nikma va ijtimoiy faollik rivojlanadi.

Pedagogika yo'nalishidagi talabalarda sog'lom turmush tarziga tayyorlik quyidagi komponentlar orqali shakllanadi:

1. Motivatsion komponent — talabaning sog'lom turmushni o'z hayotiy qadriyati sifatida qabul qilishi. Bu bosqichda o'qituvchilar tomonidan sog'lom hayotning ijobiy jihatlari, sog'lom shaxsning ijtimoiy nufuzi, sog'lom jism va ruh uyg'unligi haqidagi ma'lumotlar targ'ib qilinadi.

2. Kognitiv komponent — sog'lom turmushning mazmuni, tamoyillari va psixofiziologik asoslari haqidagi bilimlarni o'zlashtirish. Bu jarayonda maxsus kurslar, ma'ruzalar, seminarlar, treninglar tashkil etilishi lozim.

3. Amaliy komponent — talabalarning o'z hayot faoliyatida sog'lom odatlarni joriy etish ko'nikmalarini shakllantirish. Masalan, sog'lom ovqatlanish rejimi, muntazam jismoniy mashg'ulotlar, sport musobaqalarida ishtirok, vaqtni to'g'ri boshqarish, salbiy odatlardan voz kechish.

4. Ijtimoiy-kommunikativ komponent — sog'lom turmush qadriyatlarini boshqalar bilan baham ko'ra olish, jamiyatda bu g'oyani targ'ib etish qobiliyati. Bu talabalarda liderlik, ijtimoiy faollik va mas'uliyat hissini rivojlantiradi [3].

3. Pedagogik mexanizmlarni takomillashtirishning amaliy yo'nalishlari

Oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish mexanizmlari quyidagi asosiy yo'nalishlarda takomillashtirilishi maqsadga muvofiq: ta'lim mazmunini boyitish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, sog'lom psixologik muhit yaratish, o'qituvchi shaxsining namunasi va monitoring tizimini yo'lga qo'yish.

Oliy ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirish mexanizmlari quyidagi asosiy yo'nalishlarda takomillashtirilishi maqsadga muvofiq:

a) Ta'lim mazmunini boyitish

O'quv dasturlariga "Sog'lom hayot falsafasi", "Pedagogning psixologik barqarorligi", "Stressni boshqarish madaniyati" kabi modullarni kiritish zarur. Shu bilan birga, amaliy mashg'ulotlarda talabalarning sog'lom odatlarini shakllantirishga qaratilgan mashqlar tizimini joriy etish lozim.

b) Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish

Sog'lom turmush tarzini o'rgatishda klaster, "aql xaritasi", "case-study", "debat", "portfolio" kabi usullar orqali talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin. Bunday interfaol metodlar sog'lom turmush g'oyasini nazariy emas, balki amaliy qadriyat sifatida anglash imkonini beradi.

c) Ta'lim muhitida sog'lom ijtimoiy psixologik muhit yaratish

Universitet miqyosida sogʻlom turmushni qoʻllab-quvvatlovchi klub, sport jamiyatlari, “Sogʻlom talaba” dasturlari tashkil etilishi talabalar oʻrtasida raqobatbardosh, ijobiy muhitni yaratadi.

d) Oʻqituvchi shaxsining namunasi

Oʻqituvchining sogʻlom turmush tarziga amal qilishi, oʻz shaxsiy namunasi orqali talabalarni ruhlantirishi eng kuchli tarbiyaviy vositadir. Talaba oʻqituvchining xulq-atvori, nutqi, intizomi va hayotiy qarashlaridan oʻrnak oladi.

e) Monitoring va diagnostika tizimini joriy etish

Talabalarning sogʻlom turmush tarziga tayyorgarlik darajasini baholash uchun maxsus diagnostik mezonlar (motivatsion, kognitiv, amaliy va ijtimoiy) ishlab chiqish zarur. Bu jarayon oʻz navbatida pedagogik faoliyatni samarali boshqarish imkonini beradi [4].

Oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatadiki, sogʻlom turmush tarziga oid bilimlarni integratsiya qilish talabalarda ijobiy motivatsiya uygʻotadi. Innovatsion metodlar orqali oʻqitilgan talabalar oʻz hayotida sogʻlom odatlarni tezroq shakllantiradi. Sogʻlom ijtimoiy muhitda tahsil olayotgan talabalarning stressga chidamliligi va kommunikativ faolligi oshadi.

Sogʻlom turmush tarzi talaba shaxsini jismoniy, ruhiy va maʼnaviy jihatdan barkamol etib shakllantiruvchi, uning hayot sifati va kasbiy samaradorligini oshiruvchi pedagogik jarayonning ajralmas tarkibiy qismidir. Pedagogika yoʻnalishi talabalar uchun sogʻlom turmush tarziga tayyorlik nafaqat shaxsiy ehtiyoj, balki kasbiy majburiyatdir. Pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish orqali sogʻlom muhit yaratish, taʼlim mazmunini modernizatsiya qilish, interfaol texnologiyalarni qoʻllash va monitoring tizimini yoʻlga qoʻyish zarur. Shunday qilib, sogʻlom turmush tarziga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish zamonaviy taʼlim tizimining strategik yoʻnalishlaridan biridir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-pedagogik xulosalarga kelish mumkin:

1. Sogʻlom turmush tarzi — bu talaba shaxsini jismoniy, ruhiy va maʼnaviy jihatdan barkamol etib shakllantiruvchi, uning hayot sifati va kasbiy samaradorligini oshiruvchi pedagogik jarayonning ajralmas tarkibiy qismidir.

2. Pedagogika yoʻnalishi talabalar uchun sogʻlom turmush tarziga tayyorlik nafaqat shaxsiy ehtiyoj, balki kasbiy majburiyatdir. Chunki kelajak pedagog sogʻlom jamiyatni shakllantirishda bevosita ishtirok etadi.

3. Pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish — bu oʻqituvchi faoliyatining metodik, psixologik va tashkiliy jihatdan yangilanishini taqozo etadi. Bu jarayon oʻz ichiga sogʻlom muhit yaratish, taʼlim mazmunini modernizatsiya qilish, interfaol texnologiyalarni qoʻllash va monitoring tizimini joriy etishni oladi.

4. Sogʻlom turmush tarzini shakllantirish samaradorligi shaxsga yoʻnaltirilgan yondashuv, innovatsion metodlar, sogʻlom psixologik muhit va motivatsion ragʻbatlantirish kabi omillar uygʻunligiga bogʻliq.

5. Oliy taʼlim muassasalari rahbariyati, oʻqituvchilari va talabalar oʻrtasida hamkorlik kuchaysa, sogʻlom turmush tarziga yoʻnaltirilgan taʼlim tizimi barqaror natija beradi.

Shunday qilib, pedagogika yoʻnalishi talabalarini sogʻlom turmush tarziga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish – bu zamonaviy taʼlim tizimining eng muhim strategik yoʻnalishlaridan biridir. Ushbu jarayonni tizimli amalga oshirish orqali biz sogʻlom, irodali, maʼnaviy barkamol va kasbiy yetuk pedagoglarni tayyorlashga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva D. Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik asoslari. — Toshkent: TDPU, 2021. 83-b.
2. Xalikov R., Xolmurodov S. Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. 64-b.
3. World Health Organization. Global strategy on diet, physical activity and health. — Geneva, 2019.
4. Jalolova N. Yoshlarning sog'lom turmush tarzi madaniyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar. — "Ta'lim va innovatsiyalar" jurnali, №4, 2022. 47-b.

UO'K: 378.015.31:796

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17841783>

Turg'untoshev Muxlisbek Ilhomjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda bolalar organizmining fiziologik, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga harakatli o'yinlarning ta'siri ilmiy asosda yoritilgan. Harakatli o'yinlar orqali bolalarda chaqqonlik, epchillik, muvozanatni saqlash, diqqat va irodaviy sifatlarning shakllanishi kuzatiladi. Maqolada shuningdek, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida milliy harakatli o'yinlardan foydalanishning samaradorligi, ularning tarbiyaviy, estetik va sog'lomlashtiruvchi jihatlari ochib berilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, harakatli o'yinlar bolalarda jismoniy faollikni oshirish bilan birga, ularning ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.*

Kalit so'zlar: *maktabgacha ta'lim, jismoniy faollik, harakatli o'yinlar, rivojlanish, milliy o'yinlar, tarbiya, sog'lom turmush tarzi.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается значение и роль подвижных игр в повышении физической активности детей дошкольного возраста. В исследовании научно обосновано влияние подвижных игр на физиологическое, психологическое и социальное развитие ребёнка. Установлено, что с помощью подвижных игр формируются ловкость, координация движений, внимание и волевые качества. В статье также показана эффективность использования национальных подвижных игр в процессе физического воспитания, их воспитательное, эстетическое и оздоровительное значение. Полученные результаты подтверждают, что подвижные игры не только повышают уровень физической активности детей, но и способствуют развитию их коммуникативных и социальных навыков.*

Ключевые слова: *дошкольное образование, физическая активность, подвижные игры, развитие, национальные игры, воспитание, здоровый образ жизни.*

Abstract. *This article analyzes the role and importance of movement games in increasing the physical activity of preschool children. The study scientifically substantiates the influence of active games on the physiological, psychological, and social development of children. Through such games, children develop agility, coordination, balance, concentration, and willpower. The paper also highlights the effectiveness of integrating national movement games into physical education lessons, emphasizing their educational, aesthetic, and health-promoting functions. The findings reveal that movement games not only enhance children's physical activity but also foster their social interaction skills and teamwork abilities.*

Keywords: *preschool education, physical activity, movement games, development, national games, upbringing, healthy lifestyle.*

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida barkamol avlodni tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Maktabgacha ta'lim tizimida esa bu jarayon alohida o'rin tutadi, chunki insonning jismoniy, ruhiy va ma'naviy rivojlanish poydevori aynan shu yoshda shakllanadi. Shu bois bolalarning sog'lom rivojlanishini

